

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ

Анализ тепловых потерь в технологических печах

Гаврина О.А., Хугаев А.А., Наниев А.С., Элбакидзе Р.М.

(1) к.т.н., доцент Институт проблем комплексного освоения недр им. академика
Н. В. Мельникова Российской академии наук
г. Москва

(2, 3, 4) студент Северо-Кавказского горно-металлургического института (госу-
дарственного технологического университета)
РСО-Алания, г. Владикавказ
Gavrina-Oksana@yandex.ru

В статье произведен анализ тепловых потерь в технологических печах. Проведены промышленные испытания для определения изменения теплотехнических параметров стенки печи с помощью приборов АСУ ТП. Произведен расчет сопротивления теплопередаче и определение потерь через ограждающую конструкцию печи. Определен экономический эффект в ходе внедрения разработанных мероприятий.

ТЕПЛОВЫЕ ПОТЕРИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕЧИ, КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ, ЭНЕРГОРЕСУРСЫ, ТОПЛИВО

Технологические печи являются наиболее крупными потребителями топлива на нефтеперерабатывающих заводах. Топливо составляет до 80-90% потребления энергоресурсов на установке и вносит значительный вклад в формирование значений индекса ЕП [1, 2]. Эффективность использования топлива характеризуется значением КПД технологической печи. Одними из основных составляющих КПД являются потери тепла в окружающую среду через корпус печи [3-5].

В рамках работы проведены промышленные испытания, с разработкой и адаптацией существующих методик расчет для определения изменения теплотехнических параметров стенки печи [6-8].

Исходные данные.

Проведены измерения и фиксация показаний приборов АСУ ТП. Результаты занесены в табл. 1.

Таблица 1 – Результаты измерений

	Температура стенки		
--	--------------------	--	--

№ точки	без покрытия, $t_{ст} \text{ } ^\circ\text{C}$	с покрытием, $t'_{ст} \text{ } ^\circ\text{C}$	Температура дым. газов в характерном сечении (по приборам КИПиА), $t_{в}, \text{ } ^\circ\text{C}$	Темп. нар. воздуха, $t_{н} \text{ } ^\circ\text{C}$
1.	81	61	700	26,5

Толщина теплоизоляционного покрытия $\delta_{п} = 2,5$ мм.

Площадь поверхности печи $A = 586,0 \text{ м}^2$.

Стоимость топлива – 4326,01 руб./тыс.м³. Для перевода стоимости топлива из натуральных величин в энергетические используется значение нижней теплоты сгорания топлива (для $Q_{нр} = 8500 \text{ ккал/м}^3$), что составляет $C = 508,94 \text{ руб./Гкал}$.

Расчет сопротивления теплопередаче.

Вычисляем коэффициенты теплообмена наружной поверхности:

$$\alpha_{н \text{ без покрытия}} = 2,56 \cdot \sqrt[4]{81 - 26,5} = 6,98$$

$$\alpha_{н \text{ с покрытием}} = 2,56 \cdot \sqrt[4]{61 - 26,5} = 6,24$$

Получаем температуру наружной поверхности стенки *без покрытия* (для рассматриваемого примера):

$$81 = 700 - \frac{(700 - 26,5) \cdot \left(\frac{\delta_{корп}}{\lambda_{корп}} + \frac{\delta_{футер}}{\lambda_{футер}} + \frac{1}{\alpha_{в}} \right)}{\frac{1}{6,98} + \frac{\delta_{корп}}{\lambda_{корп}} + \frac{\delta_{футер}}{\lambda_{футер}} + \frac{1}{\alpha_{в}}}$$

Температура наружной поверхности стенки *с покрытием* (для рассматриваемого примера):

$$61 = 700 - \frac{(700 - 26,5) \cdot \left(\frac{0,0025}{\lambda_{п}} + \frac{\delta_{корп}}{\lambda_{корп}} + \frac{\delta_{футер}}{\lambda_{футер}} + \frac{1}{\alpha_{в}} \right)}{\frac{1}{6,24} + \frac{0,0025}{\lambda_{п}} + \frac{\delta_{корп}}{\lambda_{корп}} + \frac{\delta_{футер}}{\lambda_{футер}} + \frac{1}{\alpha_{в}}}$$

Обозначив общую часть $\left(\frac{\delta_{корп}}{\lambda_{корп}} + \frac{\delta_{футер}}{\lambda_{футер}} + \frac{1}{\alpha_{в}} \right)$ этих двух уравнений за **a**, мы получим систему из двух уравнений с двумя неизвестными.

$$81 = 700 - \frac{(700 - 26,5) \cdot a}{\frac{1}{6,98} + a}$$

$$61 = 700 - \frac{(700 - 26,5) \cdot \left(\frac{0,0025}{\lambda_{п}} + a \right)}{\frac{1}{6,24} + \frac{0,0025}{\lambda_{п}} + a}$$

Решив совместно эти два уравнения, получим $a = 1,63$, $\lambda_{п} = 0,0018 \text{ Вт/(м} \cdot \text{ } ^\circ\text{C)}$.

Сопротивление теплопередаче стенки печи:

- без покрытия $R_{ст1} = \frac{1}{6,24} + 1,63 = 1,77 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$;

- с покрытием $R_{ст2} = \frac{1}{6,98} + \frac{0,0025}{0,0018} + 1,63 = 3,14 \text{ м}^2 \cdot \text{°C}/\text{Вт}$.

Расчет потерь через ограждающую конструкцию.

Рассчитывается разница потерь тепла в окружающую среду через стенку печи «с покрытием» и «без покрытия» в окружающую среду при среднегодовой температуре воздуха – $t_{ср.год}$, определяемой по [2] (в рассматриваемом примере составляет «минус» $1,1 \text{°C}$ для г. Ухта).

Тепловые потери через корпус печи определяются по формуле 1.

$$\Delta Q_5 = A \cdot (t_B - t_{ср.год}) \cdot \left(\frac{1}{R_{ст1}} - \frac{1}{R_{ст2}} \right), \text{ Вт} \quad (1)$$

где A – площадь наружной поверхности печи, м^2 .

$$\Delta Q_5 = 586 \cdot (700 - (-1,1)) \cdot \left(\frac{1}{1,77} - \frac{1}{3,14} \right) = 100673 \text{ Вт} = 0,087 \text{ Гкал/ч}$$

Определяется годовая экономия из условия работы печи 8400 ч в год:

$$\Delta Q_5^{год} = \Delta Q_5 \times 8400 \text{ часов} = 0,087 \text{ Гкал/ч} \times 8400 \text{ часов} = 727 \text{ Гкал в год.}$$

Экономический эффект для рассматриваемого примера составит

$$\mathcal{E} = C \times \Delta Q_5^{год} = 508,94 \text{ руб./Гкал} \times 727 \text{ Гкал в год} = 370\,001,09 \text{ руб. в год.}$$

Результаты лабораторных испытаний.

Для проведения испытания использовалась муфельная печь СНОЛ 10/11-В.

Для определения эффективности применения покрытия Moutrical предполагается проводить измерения на металлической пластине (размер 300x300 мм), расположенной в проёме дверки печи, на одну половину которой нанесено покрытие Moutrical, на вторую половину покрытие Moutrical не нанесено [9-11].

Измерения проводились параллельно 3-мя приборами:

- тепловизор Flir T365,
- инфракрасный термометр Optris Laser Sight,
- контактный термометр Testo-922.

Таблица 2 – Результаты лабораторных испытаний

Температура на поверхности стенки пластины, °C		
FLUKE	Optris LaserSight	Testo

Поверх- ность с Moutrical	Чистая Поверх- ность	Δ	Поверх- ность с Moutrical	Чистая Поверх- ность	Δ	Поверх- ность с Moutrical	Чистая Поверх- ность	Δ
75,8	82,7	6,9	76,9	82	5,1	55,4	78	22,6
79,7	87,2	7,5	79,8	85	5,2	56,1	80	23,9
81,6	89,3	7,7	83,2	88,6	5,4	56,9	82,3	25,4
83,5	91,5	8,0	85,1	90,7	5,6	57,5	84	26,5
86,8	95,3	8,5	88,2	94	5,8	57,8	85	27,2
87,8	96,4	8,6	90,1	96	5,9	58,4	86,6	28,2
86,1	94,5	8,4	90,8	96,7	5,9	59,2	89	29,8
90,9	100	9,1	92,9	99	6,1	61,2	94,8	33,6
90,9	100	9,1	93,3	99,4	6,1	61,4	95,5	34,1
Среднее значение из- менения темпера- туры, °С		8,2			5,7			27,9

Проведены промышленные испытания для определения изменения теплотехнических параметров стенки печи с помощью приборов АСУ ТП. Произведен расчет сопротивления теплопередаче и определение потерь через ограждающую конструкцию печи. Определен экономический эффект в ходе внедрения разработанных мероприятий.

Список литературы

1. Аминова И.А. Исследование влияния тепловых потерь через ограждение высокотемпературной технологической установки на видимый расход топлива // В книге: Радиоэлектроника, электротехника и энергетика. Тезисы докладов Тридцатой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов. Москва, 2024. С. 708.

2. Блинков А.С., Спиринов Н.А., Гуринов И.А. Оценка тепловых потерь в нижней части доменной печи // В сборнике: Энерго- и ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Атомная энергетика. Даниловские чтения - 2020. Сборник научных трудов. Министерство науки и высшего образования РФ, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Уральский энергетический институт. Екатеринбург, 2021. С. 40-44.

3. Ключев Р.В., Голик В.И., Босиков И.И., Гаврина О.А. Анализ потерь электроэнергии в системе электроснабжения обогатительной фабрики // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332. № 10. 7–16. DOI: 10.18799/24131830/2021/10/3394.

4. Ключев Р.В., Гаврина О.А., Босиков И.И., Гудиев Т.Т. Анализ потерь электроэнергии в распределительных сетях 6 кВ предприятия нефтегазовой отрасли //

Сборник материалов Международной научно-практической конференции «ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ». Том III (Альметьевск, 14-17 ноября 2018 г.). - Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт. – 2018. С. 407-410.

5. Ключев Р.В., Соколов А.А. Термографический анализ промышленного предприятия цветной металлургии. Международный научно-исследовательский журнал. 2013. № 8-2 (15). С. 63-64.

6. Соколов А.А., Петров Ю.С., Соколова О.А. Стенд для исследования и моделирования экологических рисков. Патент на полезную модель RU 84144 U1, 27.06.2009. Заявка № 2009101357/22 от 16.01.2009

7. Петров Ю.С., Соколов А.А., Раус Е.В. Математическая модель оценки техногенного ущерба от функционирования горных предприятий. Устойчивое развитие горных территорий. 2019. Т. 11. № 4 (42). С. 554-560.

8. Соколов А.А., Аликов А.Ю., Босиков И.И., Петров Ю.С. Разработка метода решения задач системного анализа в природно-промышленной системе. Перспективы науки. 2010. № 4 (6). С. 83-85.

9. Гаврина О.А., Ключев Р.В., Текиев М.В., Мадаева М.З., Хаджиев А.А. Малые гидроэлектростанции - фактор устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа // В сборнике: Геоэнергетика - 2019 Материалы IV Всероссийской научно-технической конференции. Под редакцией М.Ш. Минцаева. 2019. С. 105-110.

10. Силаев В.И., Гаврина О.А., Голоев Д.Т. Распределенная энергетика труднодоступных территорий на основе плавающих атомных энергоблоков // В сборнике: Электроэнергетика глазами молодежи. Материалы XII Международной научно-технической конференции. Нижний Новгород, 2022. С. 162-165.

11. Вялкова С.А., Моргоева А.Д., Гаврина О.А. Разработка гибридной модели прогнозирования потребления электрической энергии для горно-металлургического предприятия // Устойчивое развитие горных территорий. 2022. Т. 14. № 3 (53). С. 486-493.

Применение современных технологий биоочистки оборудования в нефтяном секторе

Хузмиев М.М., Иванченко О.М., Татров Б.М., Ключев Р.В.

(1) к.т.н., доцент Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета)

РСО-Алания, г. Владикавказ

(2) преподаватель Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета)

РСО-Алания, г. Владикавказ